

Sistema Inteligente de Medida de Energía para Monitorización Síncrona en Sistemas Informáticos Distribuidos

Antonio Francisco Díaz¹, Beatriz Prieto¹, Juan José Escobar² y Alberto Prieto¹

Resumen— Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema de bajo coste, denominado Vampire, orientado a la monitorización y supervisión en tiempo real y de forma sincronizada de parámetros eléctricos de diferentes dispositivos de cómputo. Para medir el consumo de energía en un sistema informático, se propone utilizar, en lugar de un vatímetro de uso general, uno diseñado ad-hoc que recoja de forma sincrónica los valores de consumo de energía de sus distintos nodos o dispositivos. La implementación del sistema ideado se basa en la confluencia de varias tecnologías o herramientas ampliamente utilizadas en el Internet de las Cosas. Así, en el presente contexto, los objetos inteligentes son los medidores de potencia, cuyas conexiones se basan en el microcontrolador ESP32 de bajo coste. La transmisión de mensajes entre dispositivos se realiza con el protocolo estándar Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Los datos de los sensores se almacenan como series temporales en la base de datos de un servidor InfluxDB y se utiliza Grafana como interfaz gráfica de usuario. La eficiencia del sistema de monitorización de energía propuesto queda demostrada por los resultados experimentales de una aplicación real que registra con éxito y sincrónicamente la tensión, la corriente, potencia activa y el consumo de energía acumulado de un clúster distribuido que incluye un total de 60 núcleos.

Palabras clave— Monitorización síncrona de energía, Computación distribuida, Vatímetro inteligente, Medidor abierto de bajo coste, Green Computing.

I. INTRODUCCIÓN

UN medidor de energía eléctrica, o vatímetro, es un dispositivo que detecta continuamente la energía consumida por cualquier aparato o sistema alimentado eléctricamente. El medidor lee continuamente la tensión (en voltios) y la corriente (en amperios) a partir de las cuales se puede determinar la energía consumida durante un tiempo determinado. En los contadores electrónicos, la información detectada se puede mostrar en una pantalla LCD o LED. Si el medidor permite almacenar y transmitir datos a través de una red segura de comunicación de datos, para procesarlos de forma remota, se dice que es “inteligente”. En particular, si la transmisión se realiza a través de Internet, el medidor es considerado como un objeto inteligente del Internet de las Cosas (IoT). A las redes IoT constituidas por este tipo de contadores algunos autores [1] las denomina como el “Internet de la Energía” (IoE).

Como se indica en la Sección II, se han comercializado y descrito en la bibliografía distintos tipos de

vatímetros, que están orientados fundamentalmente a medir el consumo en viviendas (incluyendo facturación), en fábricas industriales y en las redes eléctricas. El presente trabajo, a diferencia de otros trabajos, aborda la concepción y diseño de un medidor personalizado de bajo coste capaz de capturar y transmitir la tensión, la corriente y el factor de potencia de sistemas informáticos como PCs, estaciones de trabajo, servidores y sistemas informáticos distribuidos, en general, para su posterior análisis. El sistema desarrollado permite la monitorización de múltiples dispositivos de forma sincronizada e independiente, lo que lo hace adecuado para medir con precisión, por ejemplo, el consumo energético de un programa que se ejecuta en paralelo en diferentes unidades de procesamiento de un clúster de ordenadores.

El sistema propuesto, denominado Vampire, se basa en la convergencia de varias tecnologías convenientemente integradas. Efectivamente, la captura de datos eléctricos se realiza con una placa PZEM-004T [2, 3], implementando las conexiones mediante un System-on-a-chip (SoC) llamado ESP32 [4, 5] donde la transmisión de mensajes se realiza con el protocolo de transporte estándar MQTT [6]. Este protocolo es compatible con cualquier otro que ofrezca conexiones bidireccionales ordenadas y sin pérdidas, y en particular TCP/IP. Las medidas obtenidas se agrupan como series temporales en una base de datos InfluxDB, y se utiliza Grafana como interfaz gráfica para consultar visualmente datos y gráficos.

En resumen, la principal aportación de este trabajo radica en el desarrollo e implementación de un sistema original de bajo coste específicamente orientado a la supervisión y monitorización, sincronizados y en tiempo real, de parámetros eléctricos de diferentes dispositivos informáticos. Este sistema también incluye una aplicación software gratuita basada en la nube para el análisis de los datos capturados y la presentación gráfica y textual de los resultados.

Tras esta introducción, el resto del trabajo se estructura como sigue: en la Sección II se enmarca el sistema propuesto dentro del contexto de la literatura relacionados con el tema. La Sección III presenta el diseño y características del vatímetro propuesto, así como la funcionalidad del sistema construido, como la captura de datos, cálculo de métricas de medición de potencia, configuración del medidor y transmisión de mensajes. Además, se expone la interfaz gráfica de usuario para visualización de datos. Finalmente, las Secciones IV y V presentan los resultados experimentales y sus conclusiones, respectivamente.

¹Dpto. de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica, CITIC, Universidad de Granada (España). E-mails: {afdiaz, beap, aprieto}@ugr.es

²Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, CITIC, Universidad de Granada (España). E-mail: jjescobar@ugr.es

II. CONTEXTO

Existen multitud de contadores de energía inteligentes cuyos diseños, según se detalla en [7], están enfocados a funciones como:

- Medir el consumo global de energía en viviendas familiares.
- Monitorizar el consumo individual de los diferentes sistemas en hogares inteligentes (luz, calefacción, refrigeración, electrodomésticos en general, etc.).
- Obtener información sobre el consumo eléctrico de edificios o zonas corporativas y comerciales, incluso combinando utilidades de IoT y Blockchain para proporcionar un mecanismo de registro descentralizado y seguro.
- Facturar a los usuarios por su consumo eléctrico.
- Controlar los sistemas de prepago y recarga.
- Monitorizar fuentes de energía renovables, como plantas de energía fotovoltaica (PV).
- Supervisar “redes inteligentes”. Según el National Institute of Standards and Technology (NIST) [8], el concepto de red inteligente o red energética se refiere al conjunto de seis aspectos relacionados con la energía: la generación masiva, la transmisión, la distribución, los clientes, los proveedores de servicios, operaciones y los mercados. Este tema es de gran relevancia y por ello es ampliamente discutido en la bibliografía.
- Monitorizar el consumo de energía en las Ciudades Inteligentes; como por ejemplo el alumbrado público.
- Comprobar el consumo y funcionamiento de otras aplicaciones industriales, incluyendo, por ejemplo, funciones como la monitorización de máquinas y motores o sistemas de riego inteligentes.
- Evaluar el consumo energético de la ejecución de aplicaciones. Para realizar esta función existen, por un lado, enfoques basados en software que se basan en la estimación del consumo energético de un sistema a partir de datos obtenidos en tiempo de ejecución y, por otro lado, los enfoques basados en hardware, como los medidores de potencia físicos conectados a todo el ordenador o a sus componentes hardware (procesador, memoria, tarjeta gráfica o periféricos).

En los últimos años, gran parte de los sistemas de medición inteligentes se han encuadrado dentro de las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) [9]. Si bien los sistemas anteriormente referenciados se basan en los mismos principios, su enfoque de diseño está determinado en gran medida por su ámbito de aplicación, el cual determina las funciones a realizar (facturación o no, análisis de armónicos, etc.) y parámetros como niveles de tensión y de corriente medibles, frecuencia de muestreo, precisión, comunicación de datos, etc. Procesando y analizando los datos obtenidos de los contadores inteligentes de energía, es posible estimar parámetros como la carga energética en cada momento y facturar el consumo

en función de los días, de la semana o del momento del consumo, así como para obtener patrones o perfiles de consumo. Con esta información es posible, por ejemplo, realizar comparaciones para optimizar el consumo energético, pronosticar cargas futuras, detectar fraudes y consumos eléctricos anormales [10], establecer ofertas de tarifas eléctricas y diseñar estrategias de mercado [11]. Asimismo, también se puede identificar de forma no intrusiva el consumo energético de los diferentes sistemas (depósito de agua caliente, aire acondicionado, frigorífico, etc.) de una vivienda mediante el análisis de la información global obtenida por un único contador de energía [12]. En [7] se pueden encontrar más detalles sobre el contenido del presente trabajo.

El Vampire considera la importancia de la sincronización entre todas las mediciones y controla el tiempo entre muestras para una mayor precisión. Además, utiliza la infraestructura inalámbrica existente proporcionada por la red Wi-Fi Eduroam [13] ya que el firmware ha sido diseñado para aceptar certificados y mecanismos de autenticación específicos que normalmente no se incluyen en los dispositivos convencionales. Además, se ha desarrollado una aplicación asociada que facilita la captura de datos para cada experimento, permitiendo a los usuarios configurar fácilmente el inicio y el final de sus experimentos y recuperar los datos obtenidos en un momento posterior.

III. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR INTELIGENTE

A. Diseño

En la Figura 1 se muestra un esquema del Vampire, cuyos elementos principales se describen a continuación:

- Sensores de corriente, que, según el principio físico en que se fundamenten, pueden ser de diferente naturaleza [14]: calor de termopar, radiación electromagnética, efecto Hall [15,16], carga resistiva (shunt) [17] y sensores de diodos. Vampire utiliza una resistencia shunt de precisión de 1 m Ω como transductor que convierte la corriente en tensión.
- Un módulo electrónico que proporciona las medidas eléctricas de las señales captadas por los sensores. El Vampire utiliza la placa PZEM-004T para este propósito, proporcionando los siguientes parámetros en tiempo real: tensión RMS (Root Mean Square), corriente RMS, potencia activa y consumo de energía acumulado en períodos de tiempo predeterminados. La PZEM-004T es una placa de adquisición y almacenamiento de datos que contiene un conversor A/D de 16 bits con entradas diferenciales y ganancia programable, y un chip SoC de medida de energía SOP-24 V9881D especialmente útil para medir la tensión, corriente, potencia, energía y frecuencia de una señal eléctrica [18,19].
- Una Unidad de Control Principal (MCU) cons-

Fig. 1: Esquema simplificado del medidor Vampire.

tituida por un ESP32. Este chip es una familia de SoCs de bajo coste y consumo con una CPU de doble núcleo de 32 bits. La MCU permite acceder al exterior del medidor a través de Wi-Fi, Bluetooth y USB, y con la posibilidad de ser actualizado de forma inalámbrica (OTA). Además, se encarga de transmitir los datos en forma de series temporales a través de mensajes MQTT a un servidor remoto. MQTT es un protocolo de mensajería ligero comúnmente utilizado para dispositivos IoT. Sigue un patrón de publicación-suscripción, donde hay un intermediario (broker) de mensajería central y varios clientes. La función principal de este sistema intermediario es recibir mensajes de los editores y distribuirlos entre los clientes. Estos mensajes son escalables con diferentes calidades de servicio (QoS), lo que permite una gran flexibilidad en su entrega. En el presente caso, los sensores actúan como publicadores MQTT y el servidor recibe los datos como suscriptor MQTT de todos los sensores. Posteriormente, los datos recibidos se insertan en tiempo real en la base de datos InfluxDB.

- Una pantalla con tecnología OLED (Diodo Emisor de Luz Orgánico) en el propio medidor que permite la visualización directa de información relativa al estado del dispositivo y los valores medidos.

El medidor Vampire funciona en combinación con un servidor remoto, interconectado por Internet al MCU, cuyo objetivo es agrupar y almacenar todas las mediciones para procesarlas o visualizarlas en línea o fuera de línea (Figura 2). Los datos recibidos dentro de los mensajes MQTT, como se hace en [18], se recopilan y almacenan utilizando la aplicación InfluxDB, que es un administrador de bases de datos de código abierto diseñado para almacenar medidas de sensores en forma de series temporales con las que se pueden desarrollar aplicaciones de análisis de datos en la nube [20].

La interfaz gráfica de usuario muestra en tiempo real o fuera de línea las mediciones almacenadas en la base de datos bajo diferentes formatos. En el presente caso se utiliza como interfaz Grafana, que es una herramienta de visualización y análisis de datos basada en web, totalmente compatible con InfluxDB. Con Grafana es posible configurar paneles personalizados, notificaciones y alertas a partir de las medidas.

B. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones básicas del sistema completo diseñado son las siguientes:

- **Especificaciones eléctricas.** El sistema mide o genera los siguientes parámetros con las precisiones que se indican:
 - Tensión de entrada: 80-260V ($\pm 0,1V$, 0,5 %).
 - Intensidad: 0-10A (± 1 mA, 0,5 %).
 - Potencia Activa: 0,4-2300W ($\pm 0,1W$, 0,5 %).
 - Factor de potencia: 0-1 ($\pm 0,01$, 1 %).
 - Frecuencia: 45-65 Hz ($\pm 0,01$ Hz, 0,5 %).
 - Energía: 0-9999 kW·h (± 1 W·h, 0,5 %).

Estas especificaciones de diseño se han realizado considerando el objetivo del sistema concebido y las características de los sistemas a medir. Así, por ejemplo, la intensidad máxima indicada (10 A) es sensiblemente inferior a la requerida por el equipo informático que se va a analizar.

- Es completamente autónomo con información medida y observable en tiempo real.
- Admite la configuración remota y la actualización del firmware.
- Permite la monitorización de múltiples equipos de forma sincronizada e independiente (útil para mediciones en clúster de computadores).
- Es un sistema libre y abierto: software y hardware de código abierto.
- La Frecuencia de muestreo es de 2 Hz (500 milisegundos entre muestras).
- Dispone de una pantalla OLED de 0,96" para visualizar información relativa al estado y medidas del dispositivo.

Fig. 2: Esquema del sistema de comunicación.

- Tiene conexiones USB, Bluetooth y Wi-Fi. La Wi-Fi utiliza Eduroam como puerta de enlace. Eduroam es un servicio itinerancia (utilizado en diversas zonas o países) de acceso a Internet diseñado para usuarios de investigación y educación superior.
- Utiliza la base de datos InfluxDB especializada para almacenamiento de series temporales.
- La interfaz de usuario está basada en Grafana, la cual permite visualizar y monitorizar las medidas de múltiples dispositivos de forma sincronizada.

La Figura 3 muestra diferentes imágenes del medidor. En concreto: su aspecto externo (Figura 3(a)); la pantalla OLED del medidor (Figura 3(b)), que proporciona en tiempo real la potencia instantánea, la energía acumulada consumida, el voltaje, la frecuencia y el factor de potencia de la señal de entrada, y la identificación del dispositivo; y el interior (Figura 3(c)), donde se pueden ver el módulo ESP32 y la fuente de alimentación a la izquierda y en el centro de la imagen, respectivamente.

Respecto al funcionamiento interno, Vampire puede guardar en su memoria flash diversa información como parámetros de actualización del firmware, tres configuraciones de Wi-Fi, el certificado Eduroam, la configuración de acceso al intermediario MQTT, direcciones URL para actualizaciones y parámetros re-

lacionados con el tiempo (capturas de medidas, entrega de mensajes MQTT y vigilancia). Además, se han desarrollado un conjunto de Scripts Python para controlar el funcionamiento del sistema y obtener los resultados de forma amigable. Internamente se realizan las siguientes funciones:

- Potencia activa en vatios (W).
- Tensión en voltios (V).
- Intensidad en amperios (A).
- Factor de potencia.
- Energía consumida en tiempo real, en vatios-hora (W·h). Los valores de electricidad medidos se capturan cada 500 ms, pero el programa puede visualizar las métricas de potencia en intervalos más grandes agrupando los valores promedio de las muestras (1,0 s, 1,5 s, 2,0 s, etc.). El período de muestreo de 0,5 segundos es suficiente para el objetivo establecido de medir procesos HPC con tiempos de ejecución significativos, y un período más corto no proporciona información más precisa para un momento particular debido al uso de fuentes de alimentación conmutadas en equipos con condensadores grandes e inductancias.
- Configurar el medidor y acceder a Bluetooth y a Wi-Fi.
- Generar en Vampire y transmitir vía Eduroam (Wi-Fi) mensajes MQTT que contengan las me-

(a) Exterior

(b) Pantalla OLED

(c) Vista interior con sus componentes

Fig. 3: Diferentes vistas y componentes del medidor Vampire.

midas. Estos mensajes llegan al intermediador MQTT, contenido en el servidor, donde otro programa, Telegraf, que extrae las medidas de los mensajes y las almacena en forma de series temporales en la base de datos InfluxDB (de acuerdo con la Figura 2).

C. Gestión de Medidas

Todos los datos que envían los dispositivos de medida se almacenan en el servidor MQTT. El conjunto de datos correspondiente a un medidor concreto en un determinado periodo de tiempo se denomina “experimento”. Cada experimento se identifica mediante un nombre de usuario y un número secuencial, y como parámetros del conjunto se establecen las marcas de tiempo inicial y final, determinando el intervalo al que corresponden las medidas. Las medidas almacenadas en la base de datos se pueden analizar con más detalle, obteniendo, por ejemplo, las magnitudes media, máxima y mínima de tensión utilizando diferentes escalas de agregación. También está disponible un programa que permite exportar los resultados en formato CSV (valores separados por comas).

D. Acceso a la Interfaz Gráfica

Como se indicó anteriormente, para visualizar los datos se utiliza la aplicación Grafana basada en web, con la que el usuario puede configurar interfaces de usuario personalizadas, paneles de gráficos, alertas y notificaciones cuando se conecta a fuentes de datos compatibles, independientemente de dónde estén almacenados [21,22]. Esta interfaz también permite ver el historial de datos, lo que facilita la recuperación de experimentos y datos de interés.

En la Figura 4(a) se puede ver, a modo de ejemplo, una captura de pantalla del diseño realizado para la interfaz de Grafana correspondiente a los resultados de las mediciones simultáneas en 9 dispositivos diferentes. En la parte superior de la imagen se muestra en tiempo real el consumo energético (W·h) acumulado hasta un tiempo determinado y la potencia instantánea (W). En la parte central se visualiza la forma de onda de las señales de potencia instantáneas a lo largo del tiempo. Al pulsar sobre cada una de estas señales se despliegan sus diferentes características, y en la parte inferior se encuentran las identificaciones del Vampire utilizado y del experimento en cuestión.

(a) De arriba a abajo y de izquierda a derecha: energía activa (W·h), potencia instantánea (W), potencia instantánea a lo largo del tiempo e identificaciones de dispositivos y experimentos

(b) Intervalos de tiempo seleccionables para mostrar medidas

(c) Zoom del rango de tiempo a visualizar

Fig. 4: Panel de control de Grafana utilizado para el seguimiento de Vampires.

Esta interfaz también dispone de menús para seleccionar parámetros como los intervalos de tiempo almacenados a mostrar o la frecuencia de actualización de los datos mostrados (Figura 4(b)). Además, el uso del zoom podría facilitar la identificación de la huella energética de un algoritmo al analizar intervalos menores de tiempo (Figura 4(c)).

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

Se han realizado diferentes pruebas para evaluar el Vampire. La precisión del medidor se ha analizado comparando sus medidas con las obtenidas por otro medidor comercial existente, denominado openZmeter (abreviado, oZm) [23]. Este dispositivo es un me-

Tabla I: Resultados experimentales comparativos entre las medidas de potencia del Vampire y el openZmeter.

Caso de estudio	Parámetro	Vampire	openZmeter	Diferencia (W)
	Frecuencia de muestreo (Hz)	2	15.625	
Linpack	Intervalo de tiempo (s)	1.014	1.014	
	Número de muestras	2.028	15.844	
	Potencia media (W)	32,89 ± 9,42	32,62 ± 9,65	0,27
Bombilla LED (4W)	Intervalo de tiempo (s)	725	727	
	Número de muestras	1.450	11.359	
	Potencia media (W)	4,22 ± 0,04	4,06 ± 0,07	0,16
Bombilla LED (25W)	Intervalo de tiempo (s)	885	884	
	Número de muestras	1.770	13.812	
	Potencia media (W)	24,9 ± 0,1	24,3 ± 0,1	0,6

didor de energía inteligente eficiente y de bajo coste que ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de la norma internacional IEC 61000 4 30 y fue calibrado con una resistencia estándar y un multímetro de precisión. Se han realizado pruebas para medir, con ambos dispositivos, la potencia instantánea consumida en los siguientes dos casos: ejecutando el programa de referencia (benchmark) Linpack [24] y dos bombillas de potencia conocida (4W y 25W, respectivamente). Linpack es una aplicación de referencia utilizada tradicionalmente para estudios comparativos del rendimiento del procesador de diferentes sistemas informáticos, y la versión utilizada aquí es el Linpack Xtreme para Windows 10, versión v1.1.5 [25]. En esta versión, las medidas del consumo de energía se realizan resolviendo un sistema denso de 20.000 ecuaciones lineales.

En la Tabla I se muestran los resultados obtenidos, mostrando para cada uno de los tres casos (Linpack, bombilla de 4W y bombilla de 25W) y para cada contador (Vampire y oZm), el tiempo entre dos muestras sucesivas (período de muestreo, en segundos), el número de muestras, la potencia promedio y la desviación estándar de las medidas (en vatios). Se puede observar que en todos los casos las diferencias entre las potencias medias de los dos contadores son inferiores a 1W. Las pequeñas fluctuaciones observadas se pueden atribuir a que las miles de mediciones instantáneas obtenidas no están sincronizadas entre los dos medidores al milisegundo. Además, con carga constante, como es el caso de las dos bombillas, las desviaciones estándar de las medidas son $\pm 0,04$ y $\pm 0,01$, las cuales se encuentran dentro del rango de precisión de 0,1W garantizado por el fabricante de la placa PZEM-004T (ver Sección III-B). Se considera que las pequeñas diferencias entre los valores medios se deben a que los LED incluyen pequeñas fuentes conmutadas, por lo que no se comportan como cargas puramente resistivas. Nótese que las desviaciones estándar obtenidas del consumo de energía en la ejecución del Linpack ($\pm 9,42$ W y $\pm 9,65$ W) tienen un valor alto, debido a que la carga no es constante, ya que el consumo de energía depende de las instrucciones que se ejecutan en cada momento (no

todas consumen la misma cantidad de energía) y de los recursos hardware específicos en uso (número de núcleos activos, por ejemplo).

Entre otros experimentos del mundo real, los Vampire se han utilizado para medir el consumo de energía de una aplicación BCI para clasificación de electroencefalogramas (EEG) [26]. El conjunto de datos [27] incluye 178 señales de EEG para entrenamiento y otras 178 para pruebas, cada una con 3.600 características, propiedad del laboratorio BCI de la Universidad de Essex. La aplicación se basa en la implementación del algoritmo K-vecinos más cercanos (KNN) para identificar dentro de las señales EEG tres movimientos de imaginación motora diferentes (mano izquierda, mano derecha y pies). Por tanto, el algoritmo KNN aborda un problema de clasificación de 3 clases. Se ha elegido este trabajo como benchmark ya que implementa diferentes distribuciones de carga de trabajo y parámetros de entrada, como el número de vecinos (K), por lo que el consumo energético del procedimiento debería variar. En este sentido, es interesante estudiar en qué medida estos parámetros son capaces de influir en el consumo energético total del procedimiento y si el vatímetro es capaz de registrarlos en caso de que las diferencias sean mínimas. Además, la aplicación ha sido paralelizada con C++ y OpenMP. OpenMP es una API desarrollada para facilitar la programación paralela en sistemas multiprocesador con memoria compartida y se considera un estándar de facto. Esta herramienta es flexible y facilita el desarrollo de aplicaciones paralelas portátiles y escalables [28, 29]. Para los experimentos realizados en este trabajo, la aplicación se ha ejecutado en un clúster heterogéneo de 7 nodos cuyas características se muestran en la Tabla II.

Dada la naturaleza del problema, todos los nodos que procesan el algoritmo ejecutan la misma tarea en paralelo, pero con bloques de datos de diferente carga computacional. La carga de trabajo se puede asignar a los nodos de las siguientes maneras:

- **Distribución estática contigua.** Un nodo recibirá características consecutivas del conjunto de datos de forma cíclica.
- **Distribución estática alterna.** Un nodo re-

Tabla II: Características del clúster utilizado para la experimentación.

Nodo	CPU			RAM		
	Modelo	Total núcleos/hebras	TDP ^a (W)	Frecuencia (MHz)	Frecuencia (MHz)	Tamaño (GB)
Maestro	2x Intel Xeon E5-2620 v2	12/24	160		1,600	
1	1x Intel Xeon E5-2620 v4	8/16	85	2,100	2,133	32
2	2x Intel Xeon E5-2620 v4	16/32	170			
3 a 7	2x Intel Xeon Silver 4214	24/48	170	2,200	2,933	64

^aEl parámetro de Potencia de Diseño Térmico (TDP) indica la cantidad de calor que un chip genera en condiciones normales de operación, medido en Vatios (W), el cual se utiliza con frecuencia para estimar el consumo energético del chip.

Fig. 5: Comparativa de rendimiento entre las distribuciones de carga de trabajo al incrementar el número de nodos de cómputo.

cibirá características del conjunto de datos con distancia entre ellas igual al número de nodos de cómputo disponibles.

- **Distribución dinámica.** Cada nodo de cómputo recibe carga de trabajo tan pronto como haya terminado de procesar su lote actual.

El sistema de medida de energía aquí presentado se ha utilizado para comparar la evolución del tiempo y el consumo energético total en función de la carga de trabajo. Las Figuras 5 y 6 muestran gráficas de los resultados obtenidos con los medidores Vampire y su efectividad. Específicamente, la Figura 5 muestra el consumo energético (en W·h) y ganancia de velocidad obtenida con respecto a la ejecución secuencial en función del número de nodos de cómputo del sistema distribuido y de la carga de trabajo utilizada. Por otro lado, la Figura 6 visualiza la potencia instantánea de cada nodo a lo largo del tiempo según la distribución de la carga de trabajo utilizada.

Se aprecia que los resultados son plenamente satisfactorios ya que muestran claramente cómo el sistema de medida propuesto obtiene el consumo energético de una aplicación de bioingeniería capaz de explotar las cualidades de las plataformas paralelas distribuidas y heterogéneas considerando la energía como un parámetro fundamental, a diferen-

cia de otros trabajos que se centran únicamente en la exactitud de los resultados y en el tiempo de ejecución. Las Figuras 5 y 6 muestran el resultado de todo el proceso, revelando el correcto funcionamiento global que implica la captura de medidas eléctricas de consumo energético, su inclusión en mensajes MQTT, su retransmisión con la red Wi-Fi, su reconstrucción en forma de series temporales en la base de datos InfluxDB, y su presentación gráfica accesible en Grafana.

V. CONCLUSIONES

El sistema desarrollado, denominado Vampire, capta periódicamente muestras de corriente de una línea de conducción eléctrica que alimenta una carga, las transmite a un servidor y de ellas se obtienen y muestran diversos parámetros eléctricos. Vampire ha sido diseñado para monitorizar sincrónicamente el consumo de energía en un sistema informático de múltiples nodos.

La implementación del sistema ideado se basa en la confluencia de diversas tecnologías y herramientas. Así, el PZEM-004T se ha utilizado como medidor de corriente y tensión de entrada con una precisión del 0,5 % y una resolución de 0,001 A y 0,1 V, respectivamente. La transmisión de los datos obtenidos por

(a) Distribución estática contigua

(b) Distribución estática alterna

(c) Distribución dinámica

Fig. 6: Comparativa de potencia instantánea entre las diferentes distribuciones de carga de trabajo cuando se utilizan todos los nodos de cómputo.

los sensores se realiza en forma de mensajes con el protocolo estándar MQTT mediante el microcontrolador ESP32 de bajo coste. Los datos de los sensores se agrupan, almacenan y procesan como series temporales en una base de datos InfluxDB. Por otra parte, se ha diseñado una interfaz gráfica de usuario en la plataforma Grafana y una aplicación Python que simplifica la captura y recuperación de datos de marcas de tiempo.

Para verificar la eficiencia del Vampire, se han comparado sus resultados con las mediciones obtenidas con un openZmeter. Se han realizado dos com-

paraciones diferentes: una de ellas consiste en medir el consumo de dos bombillas LED de potencia conocida, mientras que la otra analizaba el consumo de un computador al ejecutar el programa de referencia Linpack.

También en el presente trabajo se han mostrado los resultados obtenidos en una aplicación real consistente en la clasificación de señales EEG para imaginación motora. La clasificación se realiza ejecutando una versión paralelizada del algoritmo KNN en una plataforma paralela, distribuida y heterogénea de 7 nodos, que incluye un total de 60 núcleos CPU. Con este estudio, se han comparado satisfactoriamente los resultados obtenidos en diversas configuraciones distribuidas considerando como parámetros fundamentales la precisión de los resultados, la eficiencia energética y el tiempo de ejecución.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha desarrollado con la ayuda PID2022-137461NB-C31, financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER/UE. También con la ayuda PPJIA2023-025, financiada por la Universidad de Granada. Los autores agradecen a Francisco Illeras (del Departamento de Ingeniería Informática, Automática y Robótica de la Universidad de Granada, España) su valiosa colaboración en este trabajo.

REFERENCIAS

- [1] Abdullah Alsalemi, Yassine Himeur, Faycal Bensaali, and Abbes Amira, "An innovative edge-based internet of energy solution for promoting energy saving in buildings," *Sustainable Cities and Society*, vol. 78, 2022.
- [2] InnovatorsGuru, "PZEM-004T v3.0 user manual and datasheet," 2024, <https://innovatorsguru.com/wp-content/uploads/2019/06/PZEM-004T-V3.0-Datasheet-User-Manual.pdf>.
- [3] José Miguel Paredes-Parra, Antonio Javier García-Sánchez, Antonio Mateo-Aroca, and Ángel Molina-García, "An alternative internet-of-things solution based on LoRa for PV power plants: Data monitoring and management," *Energies*, vol. 12, no. 5, 2019.
- [4] ESPRESSIF, "ESP32: A feature-rich MCU with integrated Wi-Fi and bluetooth connectivity for a wide-range of applications," 2024, <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>.
- [5] Marek Babiuch, Petr Foltýnek, and Pavel Smutný, "Using the ESP32 microcontroller for data processing," in *20th International Conference on Carpathian Control*, Kraków-Wieliczka, Poland, May 2019, ICC'2019, pp. 1–6, IEEE.
- [6] Urs Hunkeler, Hong Linh Truong, and Andy Stanford-Clark, "Mqtt-s – a publish/subscribe protocol for wireless sensor networks," in *3rd International Conference on Communication Systems Software and Middleware and Workshops*, Bangalore, India, Jan. 2008, COMSWA-RE'2008, pp. 791–798, IEEE.
- [7] Antonio Francisco Díaz, Beatriz Prieto, Juan José Escobar, and Thomas Lampert, "Vampire: A smart energy meter for synchronous monitoring in a distributed computer system," *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 184, 2023.
- [8] Avi Gopstein, Cuong Nguyen, Cheyney O'Fallon, Nelson Hastings, and David A. Wollman, *NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 4.0*, National Institute of Standards and Technology, 2021.
- [9] L. Ashok Kumar, V. Indragandhi, R. Selvamathi, V. Vijayakumar, Logesh Ravi, and V. Subramaniaswamy, "Design, power quality analysis, and implementation of smart energy meter using internet of things," *Computers & Electrical Engineering*, vol. 93, 2021.

- [10] Xiaofang Xia, Yang Xiao, Wei Liang, and Jiangtao Cui, "Detection methods in smart meters for electricity thefts: A survey," *Proceedings of the IEEE*, vol. 110, no. 2, pp. 273–319, 2022.
- [11] Daminda Alahakoon and Xinghuo Yu, "Smart electricity meter data intelligence for future energy systems: A survey," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 12, no. 1, pp. 425–436, 2016.
- [12] Rajendiran Gopinath, Mukesh Kumar, C. Prakash Chandra Joshua, and Kota Srinivas, "Energy management using non-intrusive load monitoring techniques –state-of-the-art and future research directions," *Sustainable Cities and Society*, vol. 62, 2020.
- [13] Klaas Wierenga, Stefan Winter, and Tomasz Wolniewicz, "The eduroam architecture for network roaming," Tech. Rep., Nicolaus Copernicus University, 2015.
- [14] Aniket Babuta, Bhavna Gupta, Abhimanyu Kumar, and Souvik Ganguli, "Power and energy measurement devices: A review, comparison, discussion, and the future of research," *Measurement*, vol. 172, 2021.
- [15] Dhruvi Bansal, Kunal Gupta, M. C. Sharen Ganesh, Jayesh Goyal, Kusum Tharani, and Sandeep Sharma, "Smart energy meter based on hall effect current sensing techniques with iot modules," *Journal of Information and Optimization Sciences*, vol. 43, no. 1, pp. 225–231, 2022.
- [16] D. Kanellakos, R. Schuck, and A. Todd, "Hall effect wattmeters," *IRE Transactions on Audio*, vol. AU-9, no. 1, pp. 5–9, 1961.
- [17] Zaid Jagun, Alexander Okandeji, Frank Onaifo, and Peter Alao, "Design analysis of a microcontroller based wireless wattmeter," *Equity Journal of Science and Technology*, vol. 7, no. 2, pp. 9–9, 2021.
- [18] Komkrit Chooruang and Kraison Meekul, "Design of an IoT energy monitoring system," in *16th International Conference on ICT and Knowledge Engineering*, Bangkok, Thailand, Nov. 2018, ICT&KE'2018, pp. 1–4, IEEE.
- [19] SDIC, "SD3004 energy measurement SOC," 2012, http://pdacontrol.es.com/wp-content/uploads/2018/02/sd3004_datashet_v0.2c.pdf.
- [20] InfluxData, "The modern engine for metrics and events," 2024, <https://www.influxdata.com/>.
- [21] Mani Dheeraaj Mudaliar and N Sivakumar, "IoT based real time energy monitoring system using raspberry pi," *Internet of Things*, vol. 12, 2020.
- [22] Mainak Chakraborty and Ajit Pratap Kundan, *Grafana*, pp. 187–240, Apress, 2021.
- [23] Eduardo Viciano, Alfredo Alcayde, Francisco G. Montoya, Raul Baños, Francisco M. Arrabal-Campos, Antonio Zapata-Sierra, and Francisco Manzano-Agugliaro, "OpenZmeter: An efficient low-cost energy smart meter and power quality analyzer," *Sustainability*, vol. 10, no. 11, 2018.
- [24] Jack Dongarra, "The linpack benchmark," 2024, <https://www.top500.org/project/linpack>.
- [25] TechPowerUP, "Linpack xtreme. techpowerup," 2020, <https://www.techpowerup.com/download/linpack-xtreme>.
- [26] Juan José Escobar, Francisco Rodríguez, Beatriz Prieto, Dragi Kimovski, Andrés Ortiz, and Miguel Damas, "A distributed and energy-efficient knn for eeg classification in heterogeneous clusters with dynamic money-saving policy," *Computing*, vol. 105, no. 11, pp. 2487–2510, 2023.
- [27] J. Asensio-Cubero, J. Q. Gan, and R. Palaniappan, "Multiresolution analysis over simple graphs for brain computer interfaces," *Journal of Neural Engineering*, vol. 10, no. 4, pp. 21–26, 2013.
- [28] Eduard Ayguade, Nawal Copty, Alejandro Duran, Jay Hoeflinger, Yuan Lin, Federico Massaioli, Xavier Teruel, Priya Unnikrishnan, and Guansong Zhang, "The design of openmp tasks," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 20, no. 3, pp. 404–418, 2009.
- [29] Leonardo Dagum and Ramesh Menon, "Openmp: An industry standard API for shared-memory programming," *IEEE Computational Science and Engineering*, vol. 5, no. 1, pp. 46–55, 1998.